

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	--

Джалилов Бахтиёр Хидаевич

Доцент Национальный университет Узбекистана

Нурмухаммедова Севара

Докторант Национальный университет Узбекистана

E-mail: baxtiyordj@mail.ru

(Узбекистан, Ташкент)

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРОНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-СЕТИ**

Аннотация. Статья посвящена анализу последствий негативного воздействия распространения различных информации в социальной сети Интернета, которые отравляют духовность людей, особенно молодёжи. Изучен международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети. Предложены конкретные пути и методы преодоления негативного влияния на умы молодёжи в Узбекистане.

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), информационная безопасность, позитивные и негативные информации, роль интернета, в жизни молодёжи, угрозы духовности, пути и методы преодоления негатива.

**INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PREVENTING THE
PENETRATION OF ADVERSE IMPACTS THROUGH INTERNET
NETWORKS**

Abstract. The article is devoted to the analysis of the consequences of the negative impact of the dissemination of various information on the Internet social network, which poison the spirituality of people, especially young people. The international experience of preventing the penetration of adverse effects through Internet networks has been studied. Specific ways and methods of overcoming the negative impact on the minds of young people in Uzbekistan are proposed.

Keywords: information technologies (IT), information security, positive and negative information, the role of the Internet in the life of young people, threats to spirituality, ways and methods of overcoming negativity.

INTERNET TARMOQLARI ORQALI YANGI TA'SIRLARNI OLDINI OLIHDA XALQARO TAJRIBASI

Annotatsiya. Maqola internet ijtimoiy tarmog'ida insonlar, ayniqsa, yoshlar ma'naviyatini zaharlayotgan turli ma'lumotlarning tarqalishining salbiy oqibatlari tahliliga bag'ishlangan. Internet tarmog'i orqali salbiy ta'sirlarning kirib kelishining oldini olish bo'yicha xalqaro tajriba o'rganildi. O'zbekistonda yoshlar ongiga salbiy ta'sirni bartaraf etishning o'ziga xos yo'llari va usullari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari (IT), axborot xavfsizligi, ijobiy va salbiy ma'lumotlar, internetning yoshlar hayotidagi o'rni, ma'naviyatga tahdidlar, salbiyni bartaraf etish yo'llari va usullari.

ВВЕДЕНИЕ

"В современном мире стремительно прогрессирует процесс беспрецедентных научных открытий, огромных технических возможностей, универсальных технологий, глобализации распространения информации, то есть их охвата всей земли. Например, обмен информацией через систему Интернет, следовательно, расширяются и возможности идеологического взаимодействия. На самом деле глобализация в информационной сфере - это процесс для человечества, для взаимодействия людей во всех частях света, для усвоения научных и культурных богатств, что создает огромные возможности"(1, 23).

Сегодня развитие информационных технологий создало атмосферу общения, которая не признает национальных границ. Помимо того, что эта среда дает человечеству неограниченные возможности, она также стала давать негативную информацию, отравляющую духовное сознание людей. Особенно отчетливо они стали проявляться в идеологических угрозах. Осознавая истинные цели этих процессов, важно изучить международные эксперименты по предотвращению идеологических угроз, пропагандирующих грязь под маской "популярной культуры", которая проникает сегодня через Интернет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Информационные технологии XXI века, особенно Интернет и социальные сети в нем, как основной источник информации, внесли серьезные изменения в общество, в мир. Поэтому в настоящее время проблема поддержания безопасности в Интернете также трактуется мировым сообществом как серьезная проблема.

Информационная безопасность - это один из компонентов целостной системы безопасности. В системе безопасности информация проявляется как теоретически, так и практически. Хотя понятие "Информационная безопасность" исторически существовало, создание новых технологий в средствах массовой информации и в связи с этим, а также существующие интересы и возможность нанесения им вреда посредством информационных коммуникаций все еще повышают актуальность этого вопроса. Между тем

информационная безопасность - это очень многогранное понятие, которое имеет разную форму и суть в разных областях. Среди них информационная безопасность в области связи и информатизации, информационная безопасность в сфере СМИ, государственная политика информационной безопасности, компьютерная безопасность, информационная безопасность крупных транснациональных корпораций, начиная с простой организации. А в предотвращении угроз "массовой культуры" в основном обеспечивается информация и защита от них, которые негативно влияют на духовное сознание через Интернет, распространяя идеи безнравственности. В общих чертах, согласно концепции информационной безопасности, информационный фактор как жизненно важные интересы личности, общества и государства стоит на первом месте. Также подразумевается, что информация и информационная инфраструктура защищены от различных внутренних и внешних, существующих и вероятных, естественных и искусственных, технических рисков, а также от субъектов информационных отношений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проводимых реформ Интернет прочно вошел в постоянную жизнь населения Узбекистана, именно поэтому подростки и дети стали активно пользоваться им в сети. Это самый удобный и легкий ресурс для получения полезной информации, а также для расширения общения в национальных и международных широтах. Однако, как и в реальном мире, в Интернете существуют риски, и необходимо защитить от них молодежь страны.

Широкое развитие Интернета само по себе также сопряжено с рисками для детей и подростков. В Интернете подростки могут получать любую информацию без каких-либо наблюдений со стороны своих родителей.

Согласно результатам последнего научного исследования, проведенного Nielsen/Net Ratings, количество маленьких детей, подключенных ко всей мировой сети, увеличивается не по дням, а по часам: только в 2007 году в Европе было замечено, что 33% представителей молодого поколения пользуются онлайн-системой. В 2008 году Всемирной информационной сетью пользовались 10 миллионов детей, в то время как в 2012 году их число уже превысило 13 миллионов. Эта цифра растет день ото дня. Подавляющее большинство молодых людей, которые видят содержание своей жизни в такой онлайн-системе, - 4,5 миллиона - принадлежат к Великобритании. Они каждый день проверяют свои адреса электронной почты, ищут информацию с разных сайтов и общаются через чаты (чаты в глобальной сети). На сегодняшний день в Германии 3 миллиона и во Франции 1,5 миллиона детей проводят свое время, в основном, в онлайн-системе (2, 108).

Вот, смотрите новости Би-би-си: "Официальные лица в Германии заподозрили 12 000 человек, работающих в интернет-сети страны, в том, что

они являются членами сети обмена материалами, касающимися детской порнографии. Агентство UPI отметило, что 1700 из них были предъявлены обвинения. Глобальный рейд, начавшийся летом 2008 года, начался с расследования поведения 300 подозреваемых в федеральной земле Саксония-Анхальт, и мероприятие продолжается в 70 странах по всему миру. Информация одного из интернет-провайдеров была доказательством раскрытия этого преступления, которое было основано на первом сообщении информационного агентства Associated Press. В этом преступлении было выявлено слишком много случаев, связанных с доступом к portalу, который пропагандирует детскую порнографию" (3).

Социальные сети вызвали появление скорее негативного воздействия, чем положительного. Анализ международных исследований показывает, что 20% детей получили приглашение заняться сексом в виртуальном контакте. И 11 процентов сталкивались с подобным не раз. Также 14,5% детей назначили встречу с малознакомыми людьми через Интернет, 10% ходили на эти встречи самостоятельно, а 7% никого не предупреждали при встрече с малознакомыми.(4, 21) Эти процессы указывают на то, что негативные процессы, происходящие в Интернете, быстро проникают в умы детей и молодежи.

Эксперты из world reuters об Интернете высказали свое мнение: "Сегодня Интернет сыграл роль "зеркала общества", и именно он первым показал высокий уровень потребности человека в порнографии". На самом деле, люди, особенно молодежь, больше заинтересованы в получении информации, которая продвигает идеи грязи из IT, чем в преимуществах Интернета. По данным ООН, более 4 миллионов веб-сайтов были наводнены информацией о порнографии подростков. Каждый день эти сайты обновляются 200 новыми изображениями и информацией.

На самом деле, на этом сайте есть база данных детской порнографической информации.(5, 22) Такие случаи также происходят в социальных сетях "Одноклассники", "мой мир", и эта проблема сегодня очень важна и актуальна во всем мире. Потому что это обстоятельство развивает агрессию и насилие, что негативно сказывается на духовном сознании подростковой молодежи.

Также, если посмотреть на данные Европейской комиссии, 44% детей, пользующихся Интернетом, постоянно сталкивались с порнографическими материалами, а 40% были приглашены на личную встречу через онлайн-обращения, которые поступили внезапно. При более глубоком подходе к этой проблеме, что ждет подростка, который договорился о встрече с абстрактным собеседником через Интернет, или сможет ли этот подросток понять, чем закончится результат этой встречи? или что происходит в духовном сознании молодого подростка в этом процессе? Поиск ответов на эти вопросы важен для будущего современной молодежи.

Сегодня большинство молодых людей зарегистрированы на сайтах, упомянутых выше. Почти 90% студентов высших учебных заведений широко

пользуются социальными сетями интернета. И 83% этих пользователей соответствуют упомянутым российским ресурсам. Особенно самый популярный сейчас "Odnoklassniki.ru" в соцсети позвонили 2 млн.зарегистрировалось более одного узбекского юноши. Также в социальной сети "В контакте" насчитывается более 200 тысяч пользователей. А в сети Facebook, которая считается американской социальной сетью, численность молодежи Узбекистана превысила 130 тысяч, из которых 72% составляют подростки и молодежь. Конечно, мы не можем сказать, что эти социальные сети предоставляют полностью позитивную информацию для духовного сознания молодежи. В то время как некоторые из наших молодых людей используют эти социальные сети как далеко идущий инструмент общения со своими близкими, старшее большинство молодых людей пытаются получить порнографическую информацию, пропагандирующую грязь, в результате скуки, ищут товарищей с морально низким уровнем духовного сознания и мышления и ведут с ними беседы. на интимные темы, которые выходят за рамки В качестве примера, одним из наиболее "популяризированных" процессов сегодня являются социальные сети Интернета, которые захватили умы всех молодых людей, включая odnoklassniki.ru проблемы с веб-сайтом. Как упоминалось выше, на данный момент миллионы людей, в том числе более 2 миллионов узбекской молодежи, также зарегистрировались в этой социальной сети. Правда, этот сайт размещен в Интернете для того, чтобы держать людей под рукой, постоянно поддерживая с ними связь. Но эта ситуация стала привлекать молодежь еще больше, постепенно превращаясь в социальную сеть, пропагандирующую грязь. Печально то, что в этой социальной сети нет верховенства закона, ограничивающего идеи безнравственности. Процессы, происходящие в этой социальной сети, в полном смысле отравляют умы молодых людей и отталкивают их от национальной духовности. В частности, на этом сайте парни при желании пишут позорные предложения перед девушками, которые противоречат всякой логике, некоторые молодые девушки попадают на фотографии и размещают их на сайте, демонстрируя свое нижнее белье, если необходимо собрать "класс". Видя это, команда еще больше заинтересована в приглашении других коллег. Кроме того, на этом сайте есть кто-то, кто может принести недовольство в их дом и негативно повлиять на прочность семей. Напомним: Odnoklassniki.ru беспорядки на сайте являются проявлением угроз "популярной культуры", распространяемой Западом, и этот сайт служит инструментом в этом.

Как видно из приведенных выше точных данных, сегодня проблема защиты нашей молодежи от негативного воздействия, которое исходит через Интернет, остается актуальной.

Поэтому в этом процессе важно с точки зрения периода изучить опыт стран и международных организаций мира и адаптировать их с учетом национального опыта, чтобы защитить молодежь от негативной информации, поступающей через Интернет. В частности, акцентируя внимание на мерах

Европейского Совета по защите молодежи от информационных атак с использованием негативной информации, эта организация призывает к совместным действиям по развитию медиаобразования в странах-членах с целью защиты детей и молодежи в современном информатизированном обществе. В 2009 году Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла рекомендации для digital 1882 "о развитии полезных медиа-сервисов для подростков в Интернете". По его словам:

1. На уровне штата или правительства необходимо предоставить инструкции о том, как бороться с гендерными стереотипами. Такие ограничения (от материалов, пропагандирующих насилие, порнографию, алкоголь, азартные игры) могут быть предусмотрены с помощью фильтров. Такие фильтры устанавливаются в сетях родителей, педагогов, библиотекарей и других лиц, а также лиц, предоставляющих информацию для несовершеннолетних.

2. Крайне важно создавать защищенные компьютерные сети, подчиняясь отдельному правилу заказа. Такие сети защищают умы молодых людей от любой опасной информации.

3. Вопросы использования технических средств, позволяющих совместно с субъектами интернет-индустрии и организациями по защите детей дать представление о рисках, с которыми сталкиваются в Интернете и онлайн-ресурсах, а также ограничить распространение негативной среды.

4. Вопросы создания программ для родителей, помогающих защитить детей от негативного окружения, а также их повсеместного продвижения и бесплатного распространения.

5. Необходимо содействовать более широкому созданию Интернета в музеях и национальных культурных учреждениях, в государственных и частных учебных заведениях. И в результате этого встают вопросы демонстрации подростковой аудитории того, что национальное культурное наследие достойно конкуренции.

6. Вопросы анализа негативного влияния неограниченного использования интернета на психику детей и подростков.

7. Вопросы рассмотрения работы по повышению юридической ответственности интернет-провайдеров.

8. Индустрия Интернет, средства массовой информации - это вопросы создания взаимной национальной системы между общественными организациями и государственными органами.

9. Вопросы разработки методических рекомендаций по формированию компьютерного образования и воспитательной работы у детей, подростков, родителей, педагогов.

10. Принято интернет-провайдерами решение о рассмотрении вопросов организации интернет-линий для приема предложений(6, 22)

Как видно из рекомендаций вышеупомянутой Европейской комиссии, угрозы, проникающие через Интернет, негативно влияют на духовное сознание молодежи и детей. Именно в этих рекомендациях представлены

технологические процессы, связанные с их предотвращением и борьбой с ними. Вместе с этим, если мы посмотрим на опыт Германии из мирового опыта, то сегодня там действует модель управления распространением информации, которая негативно влияет на умы молодежи.

В частности, государственные соглашения "О защите молодежи", "о защите молодежи в области человеческого достоинства, услуг телемедиа, телерадио-шоу и телемедиа" и "о защите подростковой молодежи в цифровом телевидении и играх азарт" регулируются нормами законы по вопросам безопасности в киберпространстве страны. В частности, согласно закону "О защите молодежи", в Германии существует федеральное ведомство, где медиаресурсы этого ведомства отслеживают негативную информацию для молодежи. Например, Федеральное министерство по делам женщин и молодежи и государственный орган по защите молодежи имеют право обращаться в Федеральный департамент за любой информацией, отражающей насилие, преступность, расизм, грязь. Категорически запрещается распространять и рекламировать такую информацию на социальных сайтах. В Германии многие интернет-проекты пришли к соглашению. Одним из них является Google. Интернет-сети этих организаций фильтруются на основе списка, управляемого Федеральным департаментом медиаресурсов. В качестве альтернативы, в июне 2009 года парламент Германии принял закон о "границах в Интернете". По его словам, ведомство уголовной полиции Германии в целях борьбы с детской порнографией каждый день передает интернет-провайдерам секретные списки запрещенных товаров. Если пользователь захочет получить доступ к веб-сайту из этого списка, туда придет информация об этом и будет дан знак "Стоп".

Вместе с этим 8 июня 2010 года в Великобритании вступил в силу Закон о цифровой экономике, призванный предотвратить распространение негативной информации через интернет-сети. По его словам, государственным органам было предоставлено право ограничивать и фильтровать любой веб-сайт с негативной информацией. Кроме того, этот закон возлагает техническую ответственность на интернет-провайдеров Министерства внутренних дел Великобритании, и каждый из них должен перекрывать дорогу к сайтам, где размещена негативная информация. Кроме того, интернет-провайдеры должны следить за спинами клиентов и отправлять свои списки. В 1996 году в Великобритании был запущен еще один механизм, который формирует текущие сети для любых данных, и эта организация называлась internet monitoring Foundation. Деятельность этого фонда финансово поддерживается интернет-провайдерами, и советом, который формирует систему его организационной части - в это входят представители бизнес-сообщества потребителя, представители организации по защите детей, а также совет по управлению, то есть интернет-провайдеры.

Рассматривая французское законодательство с точки зрения международных экспериментов, 15 февраля 2011 года Советом конституции

Франции был принят закон, который обеспечивает внутреннюю безопасность страны. Этот закон в основном предусматривает следующие меры:

1. Создание необходимой фильтрации в Интернете для ограничения распространения детской порнографии (этот процесс осуществляется центральным управлением Министерства внутренних дел Франции).

2. Наложение наказания на лиц, использующих мошеннический IP-адрес (санкция: лишение свободы на 1 год или штраф в размере 15 тысяч евро).

3. Осуществление действий от имени третьего лица в Интернете (если эти действия причинили ущерб третьему лицу, санкция: лишение свободы на 1 год и штраф в размере 15 тысяч евро).

4. Ограничьте информацию и другие звонки любыми способами, которые негативно влияют на сознание молодых людей и их безопасность.

5. Проведение дистанционного наблюдения со стороны полиции. В У-процессе взаимодействие с организациями, которые передают любые негативные действия, негативно влияющие на сознание молодежи, установлено законом.

Аналогичный закон существует в Соединенных Штатах, где в декабре 2000 года вступил в силу закон "О защите ребенка от Интернета". По его словам, на первое место были поставлены вопросы установления ограничений на интернет-ресурсы, особенно на сайты с негативной информацией. В то же время образовательные учреждения, библиотеки также могут получать гранты, связанные с защитой детей от Интернета. В процессе фильтрации используются пакеты приложений, которые фильтруют, и они блокируют IP-адреса. За несколько месяцев до принятия этого закона, в апреле 2000 года, вступил в силу закон "О защите личной жизни несовершеннолетних". По его словам, личная информация о детях в возрасте до 13 лет может распространяться только с разрешения родителей. Подростковая молодежь определяется как неспособная иметь свой личный интернет-адрес и личный канал.

Как видно из вышесказанного, в западных странах было принято несколько законов, актов и статутов, направленных на предотвращение проникновения информации из Интернета, которая негативно влияет на духовное сознание молодежи. Это процессы, назначение которых совпадает с их названием, а функция отличается.

В странах СНГ также был проведен ряд работ с целью защиты духовного сознания молодежи и детей от отравления информацией. В частности, 11 июля 2012 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон "О защите детей от информации, представляющей угрозу их сознанию, здоровью и развитию". По его словам, было налажено создание механизма организации системы мониторинга, фильтрации и блокирования интернет-ресурсов, в состав которых входит информация, представляющая опасность для детей. Вместе с этим цитируемым законом был также принят закон "О внесении изменений в Федеральный закон", в статью 15 которого

был добавлен новый "единый реестр наименований и универсальных показателей интернет-сайтов, распространение которых осуществляется на территории Российской Федерации". По его словам, оператор реестра, определенный правительством Российской Федерации, включил в интернет-ресурсы список, состоящий из:

а) порнографические материалы, отражающие несовершеннолетнюю молодежь;

б) наркотические средства, психотропные средства, материалы, способствующие их созданию;

в) материалы, пропагандирующие потребление наркотиков, психотропных препаратов, комиксов;

ж) информация, призывающая к самоубийству;

г) был установлен запрет через суд на информацию, которая была наложена на распространение на территории России. Согласно этому процессу, любой суд на территории России имеет право судить, независимо от того, является ли это городским или сельским судом. В нарушение этого закона, то есть установление штрафных санкций для отдельных лиц за непринятие необходимых защитных мер, было установлено Законом "Об административном кодексе" и "Об отношениях".

Также, если мы посмотрим на законы Литовской Республики, то у них есть закон "о защите подростков от негативной информации". Этот закон направлен против широкого распространения информации среди молодежи, которая негативно влияет на их умственное и физическое развитие, и мы можем видеть, через какие процессы осуществляется доступ к этой информации: информация о насилии, способствующая агрессии, неуважению к жизни; информация, направленная на уничтожение и ломку того, что принадлежит; процессы жестокого избиения мертвого тела отражены крупным планом; информация эротического характера; информация, вызывающая страх; информация, предлагающая игры азарт; информация, которая отображается с положительной стороны наркотиков, токсичных, психотропных, табака, алкоголя; информация, способствующая самоубийству; информация это идеально, учитывая, что убийства или киллеры доведены до совершенства; информация, относящаяся к преступным; информация об оскорблении отдельного лица или сообщества в зависимости от национальности, пола, происхождения, болезни, сексуальной ориентации, социального статуса, языка, религии или точек зрения; данные или персонал, которые осознают паранормальные состояния; информация о насилии среди подростков; информация, пропагандирующая секс; информация, игнорирующая семейные ценности; информация это отражает грубые действия; инструкции и рекомендации по использованию взрывчатых веществ и, в то же время, наркотический психотроп; пропаганда плохих или вредных симптомов в области гигиены, питания; это данные, отражающие сеансы массового гипноза.

В то же время уделяется внимание процессам защиты детей в информационной среде Грузии и Украины со стороны государств Содружества независимых государств. В этих странах существует специальный орган, который берет на себя ответственность за защиту подростков от негативного воздействия, существующего в информационной среде. Этот орган определяет, какая информация в средствах массовой информации является вредной или безвредной, и дает необходимые экспертные заключения. Согласно представленной выше информации, опыт международных государств показывает, что защита подростков от Интернета осуществляется посредством разработки национального законодательства.

Основываясь на вышеуказанных международных экспериментах, необходимо разработать меры "по комплексным программам защиты молодежи от негативного воздействия Интернета", принимая во внимание тот факт, что молодежь Узбекистана также будет подвержена негативному воздействию Интернета. Потому что количество пользователей интернета в нашей стране сегодня составляет почти 10 млн. человек. Общая скорость числа пользователей Международных информационных сетей составила 4,85 Гбит/с. Также в нашей стране было создано 50 операторских центров "единого окна" с целью предоставления комфортных услуг населению. А количество зарегистрированных на территории УЗ составляет 14,5 тыс. (7, 21).

Известно, что в 2011 году в нашей стране в сотрудничестве с GUPSRRT и INVERSION Technology SA был завершен переход на цифровое телевидение. В Ташкенте был установлен четвертый комплект устройств для цифрового вещания и завершены монтажные работы. И теперь жители столицы, купившие телевизор или цифровой тюнер, а также жители Ташкента, Самарканда, Бухары, Хорезма, Андижана, Намангана, Ферганы, Кашкадарьи и Каракалпакстана также могут смотреть высококачественные телепередачи. В их рамках, наряду с международными телешоу, есть 7 национальных телешоу. Таким образом, цифровым телевидением охвачено 40% населения республики. Все это, конечно, радостные случаи. Но мы не должны забывать, что через регистрацию молодежи нашей страны в интернет-сетях и их дальнейшее широкое использование, а также в результате разработок в области телевидения поступает и информация, негативно влияющая на нашу национальную духовность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы отметили выше, важно разработать меры "по комплексным программам защиты молодежи от негативного воздействия Интернета" на эти процессы, и следует обратить внимание на следующее:

1. Разработка закона "О защите от информации, негативно влияющей на здоровье и духовно-нравственное развитие молодежи" с учетом международного опыта.

2. Разработка веб-сайтов государственных органов, предоставление интерактивных услуг в удобной для пользователя форме. Формирование национально-социальных сетей.

3. Укрепление единой платформы информационных ресурсов, объединяющей текстовые и аудиовизуальные материалы.

4. Повышение популярности национальных социальных сетей за счет привлечения опытных педагогов, представителей культуры и искусства, писателей, звезд эстрады.

5. Формирование "черных списков" на уровне механизма интернет-провайдеров, блокирующих сайты, содержащие негативную информацию.

6. Разработка и продвижение прикладных продуктов, позволяющих скрывать интернет-ресурсы, состоящие из негативной информации.

7. Вовлечение и объединение государственных и общественных систем и образовательных учреждений в этот проект.

8. Создание документальных программ и роликов, посвященных защите детей от негативной информации.

9. Размещение информации в электронных средствах массовой информации, направленной на защиту детей от негативной информации.

10. Это заключается в постоянном проведении конференций, форумов, семинаров и тренингов, круглых столов, посвященных этой проблеме.

Практическая реализация вышеперечисленных мероприятий способствует преодолению отрицательных последствий влияния на умы и сердца молодёжи негативной информации в интернет-сети.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., Ўзбекистон, 2000, -Б.23.

2. Ахборот асрида таълим тарбия. - Тошкент: Академнашр, 2012. – Б.108.

3. «Жамият» газетаси, 2007 йил 28 декабрь 52-сон.

4. Аналитический доклад «Центра экономических исследований. Эффективная коммуникация и развития» Т.: 2001., -С.21.

5. Аналитический доклад «Центра экономических исследований. Эффективная коммуникация и развития» Т.: 2001., -С.22.

6. Аналитический доклад «Центра экономических исследований. Эффективная коммуникация и развития» Т.: 2001., -С.22.

7. Аналитический доклад «Центра экономических исследований. Эффективная коммуникация и развития» Т.: 2001., -С.21.